

HUDUDY ETNOMADANIYAT VA XALQ RAQSI

Fazliyeva Zebo Kamarbekovna, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Sahna harakati va jismoniy madaniyat kafedrasini dotsenti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH. Ushbu maqolada hududiy etno-madaniyat tushunchasi hamda uning xalq raqsi san'ati bilan uzviy bog'liqligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xalq raqsi muayyan hududning tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlarini, an'analari, turmush tarzi va estetik qarashlarini aks ettiruvchi muhim madaniy hodisa sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada hududiy etnomadaniy xususiyatlarining raqs plastikasida, harakatlar tizimida, musiqiy ritm va sahnaviy ifodalilikda namoyon bo'lishi ochib beriladi. Shuningdek, xalq raqsining milliy o'zlikni anglash, madaniy merosni asrash va avloddan-avlodga yetkazishdagi o'rni asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari hududiy xalq raqsini o'rganish va ularni zamonaviy sahna talqinida qo'llashda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAQSAD: har bir xalq raqsi o'zining musiqiy jo'rligiga ega. An'anaviy cholg'u asboblari va kuylar raqsning kayfiyatini belgilab, uni to'ldiradi. Masalan, Buxoro raqsi ijrosida ko'pincha faqat ikki xil cholg'u – metallga o'xshash qayroq va bilak yoki etiklarga taqiladigan jarangdor zanglar (qo'ng'iroqlar) ishlatiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlil va taqqoslash, so'rov va intervyu, mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish va xorij tajribasini o'rganish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: xalq raqsari o'z hududining etnografik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqdir. An'anaviy raqsar nafaqat o'yin-kulgi, balki xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini va estetik qarashlarining ifodasidir. Quyida etnomadaniyatning asosiy jihatlari va ularning raqs san'ati bilan bog'liqligini ko'rib chiqamiz: Raqs ijrochilarining sahna liboslari o'sha mintaqaning urf-odatlarini va didini aks ettiradi. Masalan, Buxoro raqqosi og'ir atlas matodan tikilgan, zar bilan hoshiyalangan keng chopon kiyadi; boshiga esa uzun ro'mol bilan bezatilgan do'ppi hamda yirik taqinchoqlarni taqadi. Raqqosalarning bilagiga jarangdor zanglar (bilak qo'ng'iroqlari) taqilgan bo'lib, ular raqs paytida ohangdor ovoz hosil qiladi. Xorazm erkak raqqosari esa an'anaviy qo'y terisidan tikilgan telpak (bosh kiyim) va etiklariga taqilgan qo'ng'iroqlar bilan sahnaga chiqishadi. Liboslardagi ranglar, naqshlar va bezaklar xalqning estetik didi va an'analari mos holda tanlanadi.

XULOSA: Farg'ona vodiysi raqsarida esa doyra va rubob kabi sozlar muhim rol o'ynaydi; Xorazmning Lazgi raqsini surnay va nog'ora jo'rsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu tariqa, har bir hududdagi musiqa va an'anaviy asboblari o'z raqsarining ruhini ochib beradi. Raqsar turli marosim va urf-odatlarining tarkibiy qismi sanaladi.

Qadim zamonlardan beri Markaziy Osiyo xalqlarida kundalik turmush, diniy rasmlar va mavsumiy bayramlar raqsarsiz o'tmagan, buni qoyatosh suratlaridagi raqqoslar tasvirlari ham tasdiqlaydi. Masalan, to'y marosimlarida "Kelin salom" raqsi yoki Navro'z sayillarida bahoriy raqsar ijro etish odati qadimdan davom etib keladi.

Kalit so'zlar: hududiy etnomadaniyat, xalq raqsi, milliy madaniyat, an'ana, urf-odat, raqs san'ati, madaniy meros, sahnaviy ifodalilik.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭТНОКУЛЬТУРА И НАРОДНЫЙ ТАНЦ

Фазлиева Зебо Камарбековна, доцент, кафедры сценического движения и физической культуры. Узбекского государственного института искусств и культуры, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ. в данной статье научно анализируется концепция региональной этнокультуры и ее неразрывная связь с искусством народного танца. Народный танец рассматривается как важный культурный феномен, отражающий историческое развитие, обычаи, традиции, образ жизни и эстетические взгляды конкретного региона. В статье раскрывается проявление региональных этнокультурных особенностей в пластичности танца, системе движений, музыкальном ритме и сценической выразительности. Также обосновывается роль народного танца в понимании национальной идентичности, сохранении культурного наследия и его передаче из поколения в поколение. Результаты исследования имеют научное и практическое значение для изучения региональных народных танцев и их применения в современной сценической интерпретации.

ЦЕЛЬ: каждый народный танец имеет свое музыкальное сопровождение. Традиционные музыкальные инструменты и мелодии определяют настроение танца и дополняют его. Например, в исполнении бухарского танца часто используются только два типа инструментов – металлический кярак и колокольчик (колокольчики), носимые на запястье или сапогах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: были использованы методы анализа и сравнения, опроса и интервью, изучения соответствующей литературы и изучения зарубежного опыта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: народные танцы тесно связаны с этнографическими особенностями своего региона. Традиционные танцы — это не только развлечение, но и выражение образа жизни, обычаев и эстетических взглядов народа. Ниже мы рассмотрим основные аспекты этнокультуры и их связь с искусством танца: Сценические костюмы танцоров отражают обычаи и вкусы этого региона. Например, бухарский танцор носит широкое платье из плотной атласной ткани, отделанное бисером; а на головах у него тюбетейки, украшенные длинными шарфами и крупными украшениями. Танцоры носят на запястьях колокольчики (наручные колокольчики), которые создают мелодичный звук во время танца. Хорезмские танцоры-мужчины выходят на сцену в традиционных тельпаках (головных уборах) из овечьей шкуры и с колокольчиками на сапогах. Цвета, узоры и украшения на одежде выбираются в соответствии с эстетическим вкусом и традициями народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в танцах Ферганской долины важную роль играют такие инструменты, как дойра и рубаб; танец Лазги из Хорезма невозможно представить без сопровождения трубы и барабана. Таким образом, музыка и традиционные инструменты каждого региона раскрывают дух их танцев. Танцы считаются

неотъемлемой частью различных ритуалов и обычаев. С древних времен повседневная жизнь, религиозные церемонии и сезонные праздники у народов Центральной Азии не обходились без танцев, о чем свидетельствуют изображения танцоров на наскальных рисунках. Например, традиция исполнения танца «Келин салом» на свадебных церемониях или весенних танцев во время празднования Навруза сохранилась с древних времен.

Ключевые слова: региональная этнокультура, народный танец, национальная культура, традиция, обычаи, танцевальное искусство, культурное наследие, сценическая выразительность.

REGIONAL ETHNOCULTURE AND FOLK DANCE

Fazliyeva Zebo Kamarbekovna, associate professor, department of physical culture, faculty of theatre arts, Uzbekistan state institute of art and culture

Abstract:

INTRODUCTION. this article scientifically analyzes the concept of regional ethnoculture and its inextricable connection with the art of folk dance. Folk dance is considered as an important cultural phenomenon reflecting the historical development, customs, traditions, lifestyle and aesthetic views of a particular region. The article reveals the manifestation of regional ethno-cultural characteristics in dance plasticity, movement system, musical rhythm and stage expressiveness. It also substantiates the role of folk dance in understanding national identity, preserving cultural heritage and passing it on from generation to generation. The results of the research are of scientific and practical importance in studying regional folk dances and applying them in modern stage interpretation.

AIM: each folk dance has its own musical accompaniment. Traditional musical instruments and melodies determine the mood of the dance and complement it. For example, in the performance of Bukhara dance, only two types of instruments are often used - a metal-like kyarak and a ringing bell (bells) worn on the wrist or boots.

MATERIALS AND METHODS: The methods of analysis and comparison, survey and interview, study of relevant literature, and study of foreign experience were used.

DISCUSSION AND RESULTS: folk dances are closely related to the ethnographic characteristics of their region. Traditional dances are not only entertainment, but also an expression of the lifestyle, customs, and aesthetic views of the people. Below we will consider the main aspects of ethnoculture and their connection with the art of dance: The stage costumes of dance performers reflect the customs and tastes of that region. For example, a Bukhara dancer wears a wide robe made of heavy satin fabric, trimmed with beads; and on their heads they wear skullcaps decorated with long scarves and large jewelry. The dancers wear bells (wrist bells) on their wrists, which create a melodious sound during the dance. Khorezm male dancers go on stage with traditional sheepskin telpaks (headgear) and bells on their boots. The colors, patterns

and decorations on the clothes are chosen in accordance with the aesthetic taste and traditions of the people.

CONCLUSION: in the dances of the Fergana Valley, such as doyra and rubab play an important role; the Lazgi dance of Khorezm cannot be imagined without the accompaniment of the trumpet and drum. Thus, the music and traditional instruments of each region reveal the spirit of their dances. Dances are considered an integral part of various rituals and customs. Since ancient times, everyday life, religious ceremonies and seasonal holidays among the peoples of Central Asia have not been without dances, as evidenced by the images of dancers in rock paintings. For example, the tradition of performing the “Kelín salom” dance at wedding ceremonies or spring dances during Navruz celebrations has been preserved since ancient times.

Keywords: regional ethnoculture, folk dance, national culture, tradition, customs, dance art, cultural heritage, stage expressiveness.

Xususan, Xorazmning Lazgi raqsi milliy bayramlar va xalq sayillarida, shuningdek oilaviy tantanalarda doimiy ijro etilib keladi. Demak, xalq raqsi ko‘pincha marosim va an‘analarning ifoda vositasi vazifasini o‘tab, jamiyat hayotida muhim o‘rin tutadi. Xalq raqsi harakatlari orqali ma‘lum bir mazmun yoki g‘oya ifodalanadi. Raqs davomida atrof-muhit va tuyg‘ular ramziy harakatlarda namoyon bo‘ladi – masalan, Xorazm lazgisida tabiat tovushlari hamda muhabbat va baxt tuyg‘ulari harakatlar orqali gavdalantiriladi.

Aksar xalq raqslari kichik sahna ko‘rinishiga o‘xshab, kundalik turmush manzaralarini namoyish etadi: zargarning zar tikishi, dalada paxta terimi, bog‘da meva uzumi, bozorda savdo yoki tandirda non yopish kabi hayotiy jarayonlar raqsda aks ettiriladi. Shu sababli an‘anaviy raqslar odatda biror voqea yoki hodisani so‘zlab beradi, har bir harakat va imo-ishora zamirida xalq hayotiga oid ma‘no-mazmun mujassam bo‘ladi.

Tarixan o‘zbek raqs san‘ati uch asosiy maktabga bo‘linadi: Farg‘ona, Buxoro va Xorazm raqs maktablari bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos uslub, estetika va xoreografik an‘analarga ega. Quyida ushbu hududiy raqs an‘analarining xususiyatlari, shuningdek Qashqadaryo va Surxondaryo singari boshqa mintaqaviy uslublar haqida so‘z yuritiladi.

Farg‘ona raqs maktabi nafis va mumtoz ohangga ega bo‘lib, unda qo‘l harakatlarining silliq, mayin oqimi hamda bosh va bo‘yinning o‘ynoqi qimirlari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Farg‘ona raqslari odatda lirika va romantik tuyg‘ularga boy bo‘lib, insoniy munosabatlarni ifodalovchi nozik namoyishlar bilan ajralib turadi. Ushbu uslub ijrosida raqqosalarga keng improvizatsiya erkinligi beriladi, ya‘ni qat‘iy sahnalashtirilgan harakatlardan ko‘ra ijodiy o‘zgarish va jo‘shqinlikka ko‘proq o‘rin beriladi. Farg‘ona raqslarida qo‘l kaftlarini yuqoriga qaratib raqsqa tushish an‘anaviy qoidaga aylangan (bu boshqa maktablardan farqlovchi xususiyatdir). Mazkur maktab raqslari ko‘pincha oshiq-ma‘shuqlik va nafis his-tuyg‘ularni ifodalaydi; masalan, “Andijon polkasi” raqsi Farg‘ona vodiysida shakllangan sho‘x va ommabop xalq raqslaridan biridir.

Buxoro raqqosalari an'anaviy kuyga raqs tushmoqda. Ularning liboslari Buxoro uslubiga xos tarzda zar bilan bezalib, yirik taqinchoqlar bilan boyitilgan. Buxoro raqslari mag'rur va mahobatli uslubga ega bo'lib, jo'shqinlik va ehtiros jihatidan Xorazm raqslariga qiyosan o'xshashdir. Biroq, Buxoro uslubida harakatlar ko'proq mayin tebranma qadamlar va sust aylanishlar bilan bajariladi; bunda gavdaning yuqori qismi – qo'l, yelka, bo'yin va ko'krak harakatlari asosiy e'tiborda turadi. Buxoro raqqosalari chiqishlari chog'ida libos elementlarini ham raqsga muvofiq qo'shib yuboradilar: masalan, qo'l harakatlarini libosning keng yenglari yoki uzun ro'mollari hilpiratishi bilan uyg'un holda namoyish etib, sahnaviy ta'sir hosil qiladilar.

Buxoro raqslari odatda bir joyda turib ijro etilmaydi – raqqosalar chap qanot qilib, poshnalarni yerga ohangdor urgan holda xiyol harakatlanib raqsga tushadilar. Ularning bilaklariga taqilgan zanglar va ba'zan barmoqlardagi qayroq tosh (metall plastinka) raqs ritmini yanada jo'shqinroq va jozibadorroq qiladi. Buxoro raqslari repertuari boy bo'lib, unda tantanavor sahna raqslari, xalq o'yinlari hamda mumtoz Shashmaqom musiqasi ohanglaridagi raqsar uchraydi.

Lazgi raqs yorqin, jo'shqinlik va ehtiros bilan ijro etilib, Xorazmning boy madaniy an'analari namoyon etadi. Xorazm raqslari ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, hatto qadimgi Tuproq qal'a yodgorligidagi devoriy suratlarda raqqosalar tasviri uchraydi. Xorazm raqs san'atining falsafasi hayotga muhabbat, tabiat go'zalligi va mehnatsevarlikni ulug'lashga qaratilgan bo'lib, bu mavzular raqs harakatlarida yaqqol ifodasini topadi.

Xoreografiyada qushlarning parvozini yoki dalada mehnat qilayotgan odamlar harakatlarini taqlid qiluvchi o'ziga xos eksentrik harakat uchraydi. Xorazm raqslariga keskin va chaqqon harakatlar, kutilmaganda "qotib qolish" pauzalari xos bo'lib, aksincha aylana bo'ylab sayr qilish (aylanib raqs tushish) bu maktabda deyarli uchramaydi. Boshqa hududlar bilan solishtirganda, Xorazm raqslari o'ta jo'shqin temperament va quvnoq ruh bilan ajralib turadi. Ushbu maktabning eng mashhur raqsi "Lazgi" bo'lib, uning ohanglari va harakatlari shu qadar jozibadorki, tomoshabinlar ham beixtiyor raqsga tushib ketadilar. Lazgi raqsi Xorazm xalqining o'z-o'zini ifoda etish shakli sifatida avloddan-avlodga o'tib kelmoqda hamda milliy bayramlar, xalq sayillari va oilaviy davralarning ajralmas qismiga aylangan. 2019-yilda "Xorazm raqsi – Lazgi" nomi bilan ushbu raqs UNESCOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi.

Janubiy O'zbekiston viloyatlarida – Qashqadaryo va Surxondaryoda ham o'ziga xos raqs an'analari shakllangan. Tadqiqotlar bu mintaqalarda qadim zamonlardan raqs va teatr elementlari mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Surxondaryo tomonida qoshiqcha raqsi (yog'och qoshiqlar bilan o'ynaladigan raqs) yoki tayoqchalar bilan bajariladigan o'yin-raqslar kabi o'ziga xos usullar uchraydi. Ushbu hudud raqqosalari liboslari rang-barangligi bilan ajralib turadi — ular qo'shni Tojikiston janubidagi Qubodiyon va Kulyab mintaqalari milliy kiyimlariga o'xshash bo'lsa-da, yanada boy ranglar va bezaklarga ega.

Qashqadaryo va Surxondaryo raqslarida ham xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini va jo'shqin temperamentini aks ettiruvchi o'ziga xos uslublar avloddan-avlodga o'tib kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, hududiy etnomadaniyat va xalq raqsi bir-birini

to'ldiruvchi tushunchalardir. Har bir mintaqaning xalq raqslari o'sha yurtning urf-odatlarini, kiyim-kechak madaniyati, musiqasi va dunyoqarashini o'zida mujassam etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Avdeyeva L.A. O'zbek mi liy raqsi tarixidan - T.: M.Turg'unboyeva nomidagi "O'zbekraqs" mi liy raqs birlashmasi, 2001. 204b.
2. Авдеева Л.А. Мухитдин Кари-Якубов. (документальная монография). Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1984 . С. 258 3. Avdeyeva L.A. Mukaramma Turg'unboyevaning raqsi -T.: G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989. 199-B.
3. Avdeyeva L.A. O'zbekiston raqs san'ati. –T.: GIXL, 1966. 192 b.
4. Qodirov M. Temuriylar davri tomosha san'atlari. – T.: San'at, 2007. – 210 b.
5. Kolkanatov, A. (2023). IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 2, 67-69.
6. QOLQANATOV, A. (2024). MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN. *News of UzMU journal*, 1(1), 1.
7. Nazarbai, K. A. (2023). NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 65-70.
8. Kalkanatov, A. (2023). PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2, 19-23.
9. Kalkanatov, A. (2023). THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 7-10.
10. Nazarbaevich, Q. A. (2025). FORMATION OF THEORY AND PRACTICE OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART. *SHOKH LIBRARY*, 1(13).